

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗУБРЫКИНА М.В.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
Донецк, Донецкая Народная Республика

В современных условиях акцентирование внимания на вопросах вывода из депрессивного состояния и дальнейшей адаптации угольных компаний к сложившимся на сегодняшний день рыночным условиям связано с качественными изменениями процессов принятия обоснованных стратегических решений, воздействием глобальных тенденций и функциональной спецификой топливно-энергетического комплекса в условиях стабильно высокого спроса на уголь.

Ключевые слова: стратегия, угледобывающее предприятие, разработка стратегии, стратегическое управление.

ANALYSIS OF THE MAIN ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF A STRATEGY FOR THE USE OF RESOURCES OF COAL MINING ENTERPRISES

ZUBRYKINA M.V.,
candidate of economic sciences, associate professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

In modern conditions, focusing on the issues of getting out of the depression and further adaptation of coal companies to the current market conditions is associated with qualitative changes in the processes of making sound strategic decisions, the impact of global trends and the functional specifics of the fuel and energy complex in the face of a consistently high demand for coal.

Keywords: strategy, coal mining enterprise, strategy development, strategic management.

Актуальность. Современное состояние отечественной экономики характеризуется сложностью формирования и функционирования монопрофильных систем, что вызывает необходимость поиска качественно новых подходов к управлению угледобывающими предприятиями России с целью достижения их устойчивого и эффективного развития.

Целью настоящего исследования. Сформировать базовый набор альтернативных стратегий угледобывающих компаний с учетом наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов угледобывающих предприятий.

Анализ последних исследований и публикаций. Поиск эффективных решений по стратегическому управлению отечественными промышленными компаниями, в частности угольными предприятиями, и само их осуществление предполагает глубокое и всестороннее изучение теоретических основ экономики и хозяйственного управления, заложенного в трудах ученых и практиков.

Изучению вопросов экономического обоснования организационных и управленческих решений в горной промышленности, а также вопросам повышения эффективности функционирования горных предприятий, посвящены работы таких известных отечественных ученых, как Артемьев В., Балашов И., Галиев Ж., Дулин А., Изыгзон Н., Краснянский Г., Некрасов В., Петросов А., Смертин О., Трубецкой К., Яновский А., Ястребинский М. и др.

Значительный вклад в исследование вопросов, связанных с изучением роли стратегического менеджмента в обеспечении устойчивого равновесия и конкурентного преимущества фирмы, внесли следующие ученые-экономисты: Ансофф И., Архипов В., Веснин В., Виханский О., Герчикова И., Гусев Ю., Котлер Ф., Матвеева Л., Петров А., Петросов А., Портер М., Стрикленд А. Дж., Томсон А.

Изложение основного материала исследования. Общепринято считать, что стратегия – это генеральная программа действий, в которой определены главные цели и основные алгоритмы действий персонала, установлены приоритетные задачи и ресурсы для их выполнения.

Таким образом, стратегия базируется на комплексе норм и правил разработки и принятия стратегических решений, определяющих будущее состояние предприятия. Основным

элементом стратегических решений является выбор направлений развития, основанный на сравнении собственных ресурсных возможностей предприятия с условиями и угрозами внешней среды, в которой предприятие функционирует в настоящее время и будет развиваться в будущем.

Особенности принятия стратегических решений для угледобывающих предприятий характеризуются тем, что:

1. Они принимаются в условиях значительной неопределенности, так как основаны на неконтролируемых факторах не только внешней, но и внутренней среды;

2. Реализация решений требует привлечения значительных финансовых ресурсов, сопоставимых с совокупными активами предприятия;

3. Оперативные ошибки имеют значительные, долгосрочные последствия для предприятия.

Перечисленные особенности определяют порядок выполнения отдельных процедур стратегического планирования для различного фактического состояния предприятия и стадий его жизненного цикла.

В основе разработки стратегии социально-экономического развития угледобывающего предприятия лежат базовые концептуальные положения:

– исходным ориентиром при разработке стратегического плана является основное видение на длительный период развития с учетом цикличности изменения параметров внешней и внутренней среды;

– стратегическое планирование основывается на построении дерева целей, учитывающих цикличность изменения факторов внутренней среды предприятия;

– стратегический план содержит совокупность сбалансированных социально-экономических, целевых показателей, которые характеризуют баланс интересов персонала, а, следовательно, целевые показатели должны быть согласованы и не противоречить друг другу.

– стратегическое планирование осуществляется в условиях неопределенности, большинство информации носит вероятностный характер, многие альтернативные варианты развития будущих событий не прогнозируются;

Целями развития угольной промышленности являются:

- надежное и эффективное удовлетворение внутреннего спроса на уголь и продукты его переработки;
- сохранение и укрепление позиций отрасли на внешних рынках с переориентацией большей части объёма экспорта угля на азиатский рынок;
- кардинальное повышение производительности труда и снижение издержек производства и обращения в отрасли при росте уровня безопасности добычи угля и снижении вредного воздействия угольной промышленности на окружающую среду.

В соответствии с Энергетической Стратегией РФ до 2030 г., основными стратегическими целями предприятий угольной промышленности являются:

- удовлетворение внешнего и внутреннего спроса на твердое топливо высокого качества и продукты его переработки;
- повышение конкурентоспособности продукции угледобычи в условиях присутствия на рынках других энергоресурсов;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду;
- повышение уровня безопасности функционирования угледобывающих компаний.

Помимо этого, в качестве глобальной цели можно рассматривать укрепление и расширение внешнеэкономических позиций России в условиях перехода к новой модели пространственного развития российской экономики.

Эти приоритеты стратегического развития угольных компаний являются определяющими с позиций государства.

В связи с отраслевой спецификой угольных компаний особый интерес в модели вызывает блок – интересы социально-экологической сферы. В ходе деятельности угледобывающих предприятий наиболее весомыми являются следующие моменты:

- нанесение ущерба окружающей среде;
- сокращение рабочих мест вследствие ликвидации и консервирования большого количества шахт.

В связи с этим в целях стратегического управления угольным компаниям, помимо роста прибыли и повышения конкурентоспособности, необходимо уделять особое внимание двум вышеназванным составляющим.

Обобщение опыта и оценка результатов развития угледобывающих предприятий Российской Федерации позволили установить, что производство угля определяется исходя из смоделированного внутреннего потребления и объёма его экспорта.

Такой подход выглядит рациональным, поскольку в России в кратко и среднесрочной перспективе не будет ограничений со стороны ресурсного потенциала угольной промышленности.

Во взаимосвязи с физическим балансом рассчитывается финансовый баланс отрасли с выделением следующих основных показателей: производственные затраты; амортизационные отчисления; транспортные затраты; налоговые платежи; чистая операционная прибыль; цены реализации.

Результатом расчетов является анализ сгенерированного объема собственных средств (амортизационные отчисления и чистая операционная прибыль) и структуры их использования.

В числе направлений использования собственных средств выделяются инвестиции (увязанные с производственными показателями отраслей из физического баланса), а также выплаты долгов и дивидендов.

Оценка выплат долгов и дивидендов реализуется на основе финансовой отчетности отраслевых компаний. Однако следует подчеркнуть, что в отличие от нефтяной и газовой промышленности, в угольном секторе ситуация с финансовой отчетностью компаний очень плохая. Фактически в открытом доступе отчетность доступна только у нескольких компаний (например, АО «СУЭК», ПАО «Мечел»), в результате чего выделение расходов на выплату долгов и дивидендов является проблематичным. Поэтому в структуре использования собственных средств угольного сектора рассматривались только инвестиции. Внутренний спрос на энергетические угли на производство электроэнергии и тепла в среднесрочной перспективе будет формироваться с учетом масштабов модернизации угольных электростанций.

Часть генерирующего оборудования на угле, будет выводиться из эксплуатации вследствие износа и снижения его эффективности, а также расширения системы децентрализованного электро- и теплоснабжения. Потребление энергетического угля в большинстве отраслей промышленности в рассматриваемом периоде будет снижаться. Исключение может составить только цементная промышленность, где можно ожидать некоторого роста спроса на твердое топливо. Потребление коксующих углей в металлургии останется стабильным на протяжении всего рассматриваемого периода ввиду постоянного технологического совершенствования металлургического производства в части

сокращения удельного расхода кокса, применения пылеугольного вдувания и расширения применения производства стали с использованием лома черных металлов. Растущим сектором потребления твердого топлива может стать глубокая переработка угля – угле химия.

В период до 2025 г. предполагается осуществить несколько пилотных проектов в этой отрасли на базе Канско-Ачинских и Кузнецких углей. Потребление угля на нужды населения будет в основном определяться темпами газификации различных регионов России. В целом по стране потребление угля для обеспечения населения будет снижаться максимальными темпами вследствие высокой эффективности замещения твердого топлива газом в этом секторе. С учетом отмеченных тенденций суммарный внутренний спрос на твердое топливо снизится за 2017-2025 гг. на 10% до 150 млн. т. Собственные средства предприятий угольной промышленности (амортизация и чистая прибыль) возрастет за 2017-2025 годы на 25% и обеспечит в полном объеме необходимые отрасли капитальные вложения. Профицит собственных средств в рассматриваемом периоде будет стабильным.

Проведенный анализ функционирования угольной промышленности в двухтысячные годы показал, что перед отраслью стоит ряд серьезных вызовов, ограничивающих ее перспективное развитие. Первая группа проблем связана со стагнацией внутреннего рынка угля. Как было показано выше, главная проблема в этой сфере – отсутствие механизмов межтопливной конкуренции между углем и газом.

Вторая группа проблем связана с повышением качества угольной продукции. Доведение качества твердого топлива до мирового уровня и создание на его основе продуктов с высокой добавленной стоимостью будет стимулировать рост внутреннего потребления угля с одной стороны, и снизит транспортную составляющую в конечной цене угля, с другой. Внедрение технологий комплексной переработки позволит извлекать наибольшее количество полезных компонентов из угольной массы, обеспечивая максимальную добавочную стоимость. Промышленная реализация прогрессивных технологий, направленных на улучшение качественных параметров угольной продукции, создание товаров из углей с новыми потребительскими свойствами, утилизация отходов позволят расширить сферу их использования и привести к созданию новых рынков.

Специфика угледобывающих компаний требует разработки стратегических групп, которые, основываясь на проведенных исследованиях, должны будут обеспечивать интересы, как владельцев этих компаний, так и интересы экономики государства в целом. Основная функция стратегий, адаптированных к условиям отечественной экономики и специфики угольной отрасли состоит в том, что они помогают предприятиям в сложных процессах взаимодействия с внешней средой. При этом, говоря о функционировании предприятий топливно-добывающего комплекса, немало важную роль играет экологический фактор, поскольку здесь затрагиваются вопросы рационального недропользования, и минимизации экологического ущерба, наносимого деятельностью таких предприятий.

Результаты проведенных исследований показывают, что при отказе от государственной поддержки угледобывающих предприятий, в течение ближайших пяти лет, почти все они могут прекратить свое существование. Поэтому угледобывающим предприятиям необходимо разработать комплекс мероприятий, стратегий их дальнейшего существования. Возможно классифицировать стратегии развития данных компаний в сложных, постоянно меняющихся условиях внешней среды следующим образом:

1. Стратегии пассивного существования. Обеспечивают функционирование предприятия в условиях наиболее благоприятных для его деятельности; уже имеющихся позитивных факторов в сформировавшихся условиях внешней среды.

2. Стратегии адаптации. Направлены на активное использование имеющихся факторов внешней среды, уже существующих технологий, возможную адаптацию и поиск наиболее благоприятных путей для перехода на новые рыночные позиции. Это должно проявляться в способности компании к быстрой перестройке внутренних структур и использовании более сложных форм стратегического поведения.

Формирование стратегии адаптационного развития связано с выявлением сути внутренних адаптационных изменений в ответ на различные по силе воздействия внешней среды. Для управления адаптационным процессом необходимо выделить факторы, которые оказывают дестабилизирующее воздействие на устойчивое функционирование угледобывающего предприятия. Для нахождения способов нейтрализации воздействия необходимо

обеспечить адекватное и согласованное изменение производственного взаимодействия персонала.

Рис.1 Процесс стратегического управления угледобывающим предприятием

Взаимодействие персонала в процессе адаптации часто сопровождается конфликтами, обусловленными трудностями приспособления к изменившимся производственным условиям [1].

3. Стратегии активного роста, т.е. стратегии влияния компании на внешнюю среду. Обеспечивают устойчивый рост производства за счет использования технологических и организационных инноваций и способствуют непосредственному влиянию самого предприятия на факторы внешней среды. На основе воспроизводственного принципа стратегический процесс в отрасли можно представить схематично (рис. 1). Формирование стратегии на уровне отрасли может осуществляться с помощью реализации ряда планов.

Для наиболее полного и экономически целесообразного использования ресурсного потенциала угольного предприятия должна быть разработана эффективная стратегия дальнейшего стабильного развития угольных компаний, опирающаяся на рациональное использование сырьевых и материальных ресурсов, а также отходов угледобычи.

Выводы. При нынешнем экономическом, техническом и финансовом положении предприятий РФ невозможно сразу же вводить высокотехнологичные и высококорентабельные диверсифицированные производства. Во всем мире, в том числе и в отечественной промышленности, не хватает сейчас даже не инвестиций. Кроме того, использование новых технологий позволит существенно улучшить состояние кризисных предприятий угледобывающей отрасли и даст возможность выйти на уровень мировых экономических показателей в целом по отрасли. Далее, чтобы иметь возможность говорить о развитии инновационных стратегий угледобывающих предприятий, необходимо оценить имеющиеся у них для этого внутренние ресурсы с учетом специфики угольных регионов.

Список использованных источников

1. Комиссарова М.А. Стратегическое управление отечественными промышленными компаниями с использованием новой парадигмы. Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Серия соц.-экон. науки., №2, 2011 г.

2. Программа развития угольной промышленности России на период до 2035 года: утв. распоряжением Правительства

Российской Федерации от 13 июня 2020 г. №1582-р.
<http://docs.cntd.ru/document/565123539>.

3. Галиев Ж.К., Галиева Н.В. Эффективность функционирования крупных угледобывающих предприятий // Уголь. 2019. № 6. С.59–64.

4. Агафонкина Н. В. Модель однокритериального принятия решений в условиях неопределенности [Электронный ресурс] / Н. В. Агафонкина, Ю. А. Карпов, Д. Н. Стеганцев // Вестник ВГТУ. – 2009. – №6. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-odnokriterialnogo-prinyatiya-resheniy-v-usloviyah-neopredelennosti>.

УДК 005.21:004.416.3
DOI

ДОРОЖНАЯ КАРТА И СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АДАПТИВНОЙ СТРАТЕГИИ

ХАРИТОНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

ОБОДЕЦ Я. В.,
канд. наук по гос. упр., доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Традиционно дорожные карты рассматриваются как один из ключевых инструментов адаптивной стратегии для разработки стратегической политики в области. В статье описывается метод дорожных карт, понятийный аппарат, его специфика и теоретическое применение. Благодаря чему можно совершенствовать дорожные карты, повышать качество и достоверность информации, способной существенно расширить влияние на реализацию стратегических целей.

Ключевые слова: дорожная карта, система сбалансированных показателей, адаптивная стратегия.